

Sergiu OREHOVSCHI

doctorand, Institutul de Științe ale Educației;
Direcția Evaluare Învățământ General, ANACEC

Activitatea școlară independentă îmbinată cu jocul

Rezumat: Articolul pune în evidență dezvoltarea competenței de a învăța să înveți prin prisma ludicului. În mod special, autorul se referă la organizarea temelor pentru acasă în manieră ludică, scoțând în relief particularitățile și importanța jocului didactic în clasele de liceu.

Cuvinte-cheie: activitate independentă, temă pentru acasă, activitate ludică.

Abstract: The article highlights the development of the competence to learn to learn through the prism of playfulness. In particular, the author refers to the organization of homework in a playful way, emphasizing the peculiarities and importance of the didactic game in high school classes.

Keywords: independent activity, homework, playful activity

Competența de a învăța să învețe a elevului este prioritar abordată, în documentele de politici educaționale, în legătură cu necesitatea formării personalității. Tot mai frecvent ea apare în studii în raport cu ludicul. De menționat că majoritatea studiilor pun în evidență jocul didactic realizat cu preșcolarii sau cu elevii claselor primare. Credem că activitățile ludice sunt importante și în clasele de liceu, când elevul se află, conform lui Jean Piaget, în „stadiul operațiilor formale”, în faza de abstractizare. Aceasta pentru că și la vârsta adolescenței se manifestă „mișcările spontane” ale jocului, în care reputatul psiholog elvețian întrevide „un progres continuu” culminat de inteligență [1, p. 14].

Nu doar remediu împotriva plictiselii, a oboselii, și mai ales nu numai distracție, jocul este o necesitate pentru formarea caracterului tânărului în devenire. Este o formă de manifestare a spiritului, conexă cu învățarea, munca, creația, o formă fundamentală a activității de *cunoaștere*: pentru copilul mic – a realității exterioare, pentru adolescent – preponderent a universului său psihologic. În clasele superioare, elevul își subtilizează, prin joc, abilitatea de transfigurare a realității într-un univers singular, imaginat de el, apelând la convenționalisme, la

simboluri mai mult sau mai puțin perceptibile, la semne care își anunță discret conotațiile.

Tema ludicului nu este nouă în domeniul științelor educației. O întâlnim în studii psihopedagogice la A. Gessel, E. Claparède, J. Chateau, D. Elkonin, J. Hui-zinga, iar dintre cercetătorii români – la U. Șchiopu, P. Golu, I. Nicola, M. Bocoș, G. Pânișoară etc. O esență a jocului în împletire cu alte două manifestări supreme ale spiritului uman o surprinde Lucian Blaga în poemul *Trei fețe*: «Copilul râde:/ „Înțelepciunea și iubirea mea e jocul!”/ Tânărul cântă:/ „Jocul și-nțelepciunea mea-i iubirea!”/ Bătrânul tace:/ „Iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!”», referindu-se nu doar la vârsta copilăriei, ci la toate vârstele, astfel sugerând că aceste „trei fețe” ale cunoașterii – inclusiv a jocului – îl definesc pe om pe parcursul întregii lui vieți. Nemijlocit prin joc, conform viziunii lui E. Claparède, „individul își afirmă eul propriu” [2] și în aceasta constă funcția primordială a jocului, pe lângă altele secundare: de recreere, de divertisment, de comunicare.

Pedagogia ultimelor decenii insistă asupra activităților ludice, acordându-le o importanță majoră în formarea personalității elevului. Școlile transpun în realitate

ceea ce documentele de politici, tot mai temerar, impun ca normă susținătoare a drepturilor copiilor. Astfel, instituțiile acordă o atenție tot mai mare varietății terenurilor de joacă, sălilor de odihnă, colțurilor de destindere pe holuri etc. Mai mult, activitățile ludice devin parte a lecției, etapă în captarea atenției elevului, în realizarea sensului subiectului de învățat. Cu toate acestea, nu se întâmplă prea des ca un pedagog „serios” să riște să-și piardă timpul prețios – în care ar putea preda niște subiecte dificile, exersa niște algoritmi complecși, discuta în profunzime și cu argumente multiple despre cauze și efecte – pentru a se juca cu liceenii.

Atitudinile sceptice în privința valorii activităților ludice alternează totuși cu imboldurile entuziaste. Este adevărat că jocul la lecție este cronofag. Dar o dată declanșat adecvat, îi cucerește pe elevi, îi atrage în mediul studios. Desigur, jocurile care prind bine în clasa a VII-a-VIII-a nu vor fascina pe cei din a XI-a-XII-a. Diferă nu doar vârsta, cunoștințele, abilitățile, ci și felul în care se percepe elementul ludic și se manifestă atitudinea față de joc. Comune sunt posibilitatea de a transfigura realitatea și dorința de a o face, stare pe care cadrul didactic trebuie să o valorifice la maximum.

Așadar, cu toate că este predominant în copilărie, jocul are importanță și în dezvoltarea intelectuală, emoțională, socială a celor ce au depășit adolescența. Și pentru tinerii de 17-19 ani, jocul este un traseu absolut firesc, dar în același timp simbolic și formativ, de cunoaștere a realității. În niciun caz opus învățării, ci chiar benefic pentru aceasta, jocul susține activitatea mentală și fizică a tânărului, echilibrează manifestările psihice și „colorează” experiența lui de cunoaștere. Îl percepem deci ca parte integrantă a educației.

Rolul jocului se explică prin faptul că aduce atât de necesarele faze de respiro în fenomenul complicat, uneori extenuant și stresant al învățării. Ar fi eronat a crede că în aceste faze jocul înlocuiește învățarea – mai adecvat este să spunem că o completează, alternând etapele de activitate cerebrală și de comportament bazat pe abstracțiune cu etapele în care învățarea survine neprogramat, lejer, mai mult ca o re-învățare, deci ca o consolidare, oarecum hedonistică, a unor achiziții intelectuale anterioare. Ludicul susține perfect „igiena învățării”.

Lăsând tematica jocului în timpul orelor de curs pe seama altor colegi, larg interesați de impactul ludicului asupra elevului din bancă, ne îndreptăm atenția spre necesitatea de a organiza în cheia ludicului și *activitățile independente* ale elevului. Să nu uităm că elevii învață nu doar într-un cadru formal sau organizat, ci și acasă. Iar întrucât ludicul completează învățarea, rămâne a-i accentua valențele și în activitățile *extra muros* ale elevului, adică în afara orelor de curs, preponderent la domiciliu. În acest caz vorbim despre a-i conferi *temei*

pentru acasă un anumit specific ludic.

Nu confundăm noțiunile de *joc didactic* (direcționat, regizat de cadrul didactic, chiar dacă se desfășoară în afara sălii de clasă) și *joc liber*. Acesta din urmă face parte din *timpul non-școlar* al elevului, este de asemenea important pentru universul interior al copilului, însă doar în primii ani ai vieții se suprapune totalmente cunoașterii. În anii școlari târzii, jocul la domiciliu oferit de cadrul didactic derivă din subiectul lecției precedente și/ sau constituie evocarea pentru lecția următoare. În acest fel, „determinând un transfer de energie, de motivație funcțională dinspre jocul propriu-zis spre activitatea de învățare sau asociind un interes imediat și puternic, specific jocului, unor obiective de învățare, acțiunea distractivă se transformă într-un important factor de exersare (de antrenament, de însușire a unor modele comportamentale), fără ca cel care se joacă să aibă această intenție” [4, p. 17].

Să vedem mai întâi care sunt particularitățile mediului familial care predispon spre joc și susțin impactul benefic al acestuia:

- aici copiii își petrec timpul din fragedă pruncie, de când ființa lor începe a se manifesta prin joc, prin plăcerea imitației;
- aici se manifestă plener caracterul voluntar și spontaneitatea (imprevizibilul) jocului, explicabile și prin gradul de îngăduință din partea familiei;
- aici interacționează cu părinții, frații, bunicii, rudele, care au dintotdeauna o contribuție la susținerea jocurilor copiilor;
- aici, jocul se manifestă plener și în libertate, cel puțin în comparație cu ambianța efectivelor numeroase ale claselor, care încap circa 30-36 de elevi;
- anturajul, atmosfera psihologică a casei natale oferă oportunități ideale pentru joc și din motivul că acasă elevul își declanșează energiile în modul cel mai firesc;
- acasă copiii au cea mai multă susținere într-ale jocului din partea părinților, care le oferă pentru aceasta spațiu, mijloace (jucării), uneori – propriul lor concurs.

Ceea ce este mai complex, pentru cadrul didactic, rezidă în a-și concretiza influența pedagogică asupra rezultatului pe care îl obține elevul prin jocul la domiciliu. Activitățile ludice oferite ca temă pentru acasă vor ține cont de aceleași componente ale jocului didactic realizat la clasă: sarcina didactică, conținutul formativ, acțiunea edificatoare a jocului, elementele logice și regulile acestuia. Recomandând sarcini de natură ludică la domiciliu, profesorul este conștient de faptul că „ceea ce jocul îi poate oferi copilului la timpul potrivit rămâne ca achiziție pentru toată viața” [3, p. 61].

Atâta timp cât activitatea independentă a elevului la domiciliu este privită ca parte integrantă a educației, profesorul își menține rolul important în dirijarea, dar în mod deosebit în deducerea efectelor jocului didactic. Perfect conștient de faptul că adoptarea pedagogiei prin joc nu înseamnă a oferi doar oportunitatea distracției, cadrul didactic se va strădui:

- a continua colaborarea din clasă în organizarea jocului de după lecții și în conștientizarea stării imediate de după joc;
- a îndrepta efuziunile jocului spre antrenarea unor achiziții cognitive anterior asimilate și fixate în conștiința elevului;
- a prevedea aspecte neproductive ale jocului, fără impact didactic, și a-l predispune pe elev să le evite;
- a-i dezvolta elevului abilități sociale, depășind timiditatea sau inhibând impulsivitatea, astfel înșușind un mod civilizat de a-și stăpâni emoțiile;
- a-l obișnui să observe atent modul cum decurge jocul și care sunt fazele care îi ating lumea interioară;
- a-l învăța pe elev să deducă din joc ceea ce îi va putea prinde bine altă dată;
- a-l deprinde să-și formeze și să-și susțină punctele de vedere chiar pentru aceste activități de destindere;
- a-l pune în situația să compare, să prioritizeze, să gândească critic, fără a înceta să se afle în miezul jocului;
- a-l stimula să acționeze creativ, făcând din acest aspect o obișnuință și pentru momentele de încetare a jocului;
- a-l face să-și rezume învățarea prin joc și impactul acestui fenomen asupra lumii sale interioare;
- a-l determina să dea prioritate jocului ce antrenează spiritualitatea în fața jocului tern, consumator steril de energie.

În mod special, cadrul didactic nu va observa public desfășurările neproductive ale jocului relatat, lipsa de efect didactic a lui. Aceste eșecuri, firești mai cu seamă în clasele inferioare, trebuie să intre în calculul pedagogului, nu-l vor speria și nu-l vor determina să abandoneze specificul ludic ca pe unul ineficient. Aceasta se întâmplă adesea mai ales pentru că jocul sugerat, inițiat, coordonat în sala de clasă poate trece fără voia elevului în joc liber. Profesorul îl va lăsa pe elev în elementul său fericit, cauzat de joc, dar va îndrepta subtil energia senină a copilului spre obiectivele didactice ale unei activități similare ulterioare. Pedagogul va căuta alte căi de stabilire, conform afirmației lui J. Huizinga, a „armoniei naturale între cerințele situației de joc și aptitudinile celor care se joacă” [Apud 4, p. 16].

Activitățile ludice propuse de cadrul didactic la domiciliu sunt diverse, ținându-se seama de faptul că elevii sunt diferiți, contextele de învățare – variate, libertatea pedagogică – nelimitată. Nu poate fi bătută în cuie o listă concretă de asemenea activități, arsenalul strategic al fiecărui pedagog este în funcție de experiența lui, de gradul de cunoaștere a intereselor, dar și a capacităților elevilor săi, de măiestria lui de a relaționa activitatea din clasă cu căutările independente ale elevului și cu voința acestuia de a-și relata „postludiul” la lecția următoare. Convingerea elevului după ele trebuie să se rezume la ideea că a învăța trebuie să fie amuzant!

În general, temele pentru acasă în secolul al XXI-lea se îndepărtează ușor de tradiționalul exercițiu de reproducere a materiei academice asimilate (sau doar anunțate) în clasă. În condițiile agitației totale în care există și la care sunt supuși elevii inclusiv, ele au menirea a-i face să observe, să analizeze, să contrapună realități de acasă cu realități studiate la oră. Ele trebuie să-l apropie pe elev de familia lui, în special o dată cu digitalizarea vieții oficiale și personale a individului.

De exemplu, la „consiliul familiei”, membrii ei își amintesc proverbe, zicale frecvente la baștina părinților (bunicilor). În glumă, elementele (cuvintele) ce alcătuiesc enunțul paremiologic se înlocuiesc cu vocabule de la altă extremitate semantică a primelor, urmărindu-se ca noua formulă a „proverbului” să aibă haz. Iată câteva exemple spicuite de la elevi:

- *Iapa furată la ceață se cată* (Calul de dar nu se caută la dinți);
- *Sui, băiete, în mașină – risipă de benzină* (Cobori, babă, din căruța – mai ușor de cai);
- *Nu te lua cu harnicul, că are tălpile bătute* (Nu te pune cu prostul, că are mîntea odihnită);
- *Un picior înglodat îl duce în noroi și pe celălalt* (O mână spală pe alta).

Uneori se poate opta pentru refacerea registrului stilistic:

- *Vigilența lacunară te menține în securitatea falsă* (Paza bună trece primejdia rea),
- *Majoritatea beligerantă cedează victoria minorității inactive* (Când doi se bat, al treilea câștigă).

Profesorul va căuta cât mai multe posibilități de a apropia natura temei pentru acasă de cea a interacțiunii elevului cu părinții sau cu familia extinsă a acestuia. Astfel, familia poate participa, fie și în fază incipientă, de discuție, la elaborarea unui scenariu pornind de la o secvență epică studiată la ora de literatură, a unor schițe de costume elocvente pentru specificul personajului, a recuzitei ce transmite fidel cadrul epic evocat. Părinții pot sugera detalii ce țin de interiorul, dar și exteriorul edificii în care se desfășoară firul narativ. Pentru ca aceste discuții familiale să se întipărească în conștiința

elevului, li se va atribui formă de joc:

- *Lasă-mi ultimul cuvânt,*
- *Veriga slabă,*
- *Știu pe cineva care,*
- *Bulgărele de zăpadă,*
- *Ghici ce-i în cutie,*
- *Cumpăr o idee etc.*

Pentru pregătirea elevului de materiile care pun în evidență personalități, fenomene, evenimente, sunt foarte motivante concursurile de pantomimă realizate de elevi cu ai casei, astfel încât cadrul familial devine mai conturat, atmosfera – degajantă și prietenoasă, spiritul de glumă – dominant, iar fiecare membru în parte – mai fericit de a-i avea pe ai săi aproape, de a le vedea talentele, posibil, nebănuite până acum. Jocul poate fi propus câtorva elevi, fiecare aprofundând prin pantomimă comportamentul unui anumit personaj într-o scenă concretă. La lecție, secvențele de pantomimă se reunesc ca să prezinte scena în ansamblu. Restul clasei fie ghicește care este scena, fie apreciază în ce măsură elevii-mimi au reușit să redea prin transfigurare natura personajului.

Astfel se conturează un cadru psihopedagogic al activității ludice desfășurate la domiciliu, necesar a fi proiectat și pregătit în prealabil:

- prezența unei ambianțe psihologice plăcute;
- crearea unui context favorabil jocului;
- asumarea de către copil a ansamblului de elemente ale jocului: competiția, cooperarea, recompensa, penalizarea;
- asigurarea specificului cognitiv-acțional-afectiv al activității;
- obligativitatea interacțiunii copilului cu un mediu (natural, social);
- „topirea” în joc a unei experiențe concrete de viață și de cunoaștere;
- asigurarea condițiilor pentru ca elevul să se observe și să se autoevalueze;
- necesitatea unui rezumat al comportamentului și a unor învățăminte deduse din el.

Se afirmă adesea că jocul didactic este cronofag, de aceea profesorii recurg numai din când în când la beneficiile lui. Mult timp ia a explica regulile jocului și a le consolida, pentru operativitate ulterioară în clasă. Mult timp ia a convinge pe toți elevii să participe, aceasta și din motiv că unor elevi nu le convin toate particularitățile jocului sau ei nu agreează anumite reguli ale acestuia. În acest caz, profesorul propune ca sarcină pentru acasă „cizelarea” unor reguli sau re-inventarea lor pentru un joc deja cunoscut. Unor elevi de clasa a X-a, care cred că jocul de a ghici este doar pentru copiii mici, li s-a propus să se joace cu puștii (frați, vecini din curte, verișori) de-a „Ghici ce-i în cutie”, aceasta după ce la anunțarea jocului în clasă ei se grăbeau să dea repede variante de

răspuns nechibzuite. Elevii ofereau varianta, oricare era ea, fără a ține cont de regulile jocului care permit a numi obiectul abia după o serie de întrebări prin care, de fapt, profesorul urmărește niște scopuri: a-l pune pe elev în situația să intuiască detalii ale obiectului ascuns în cutie, a-l pune în situația să caute pentru aceasta determinative, particularități, metafore etc. Scopul jocului, în cele din urmă, este nu atât a numi obiectul în sine, cât a exersa acumularea de calificative, de trăsături, capacitatea de a pune întrebări care să apropie subiectul de esență, capacitatea de a exclude din judecată aspectele declarate nevalabile, nule.

Jucându-se cu copii mai mici, elevii au ajuns mai ușor la rostul jocului, i-au perceput plăcerea – cea de a da atenție amănuntului și, după dezbateri, i-au propus următoarele reguli:

1. Se joacă în grup de 6-8 elevi, ceilalți urmărind din bănci manifestarea „spiritului detectiv”.
2. Moderatorul (poate fi și unul dintre elevi) anunță că în cutie este un obiect care ține de subiectul învățat/ romanul citit/ filmul vizionat, secvența ce urmează a fi abordată etc., exprimând criptic esența obiectului în cauză.
3. Primul elev participant la joc pune o întrebare în exclusivitate închisă – la care moderatorul nu poate răspunde decât cu „da” sau cu „nu” (de exemplu: *este de culoare verde?*).
4. Dacă moderatorul răspunde „da”, elevul fie pasează dreptul de a întreba colegului, fie mai pune o întrebare, având posibilitatea să-i schimbe natura (de exemplu, nu mai întrebă de culoare, ci: *se folosește în gospodăria țaranului?*; altă dată: *face parte din domeniul folclorului?* etc.).
5. În caz că nu i se răspunde „nu”, elevul are dreptul să continue a pune întrebări, maximum trei la fiecare repriză.
6. Dacă moderatorul răspunde „nu”, rândul trece la următorul elev.
7. Dacă pe parcursul unui șir de întrebări cineva dintre elevi intuiește care este obiectul din cutie, el are dreptul să-l numească și, în caz de răspuns corect, este declarat învingător.
8. Elevul poate numi obiectul numai când este rândul lui să întrebe, deci ca alternativă pentru întrebare.
9. Dacă îl numește greșit, iese definitiv din joc, iar elevii rămași continuă a întreba până obiectul din cutie își „conturează” esența.
10. Învinge elevul care numește obiectul ascuns.

Plusul jocului, valorificat adesea la orele de română, constă în faptul că el contribuie la consolidarea unor teme de gramatică (părți de vorbire, categorii gramaticale). Jocul însă poate scoate în evidență și alt specific disciplinar (relația cauză-efect, plasarea pe axa

cronologică a unui eveniment istoric, poziția pe hartă, legătura cu cadrul legislativ în vigoare, relația obiectului cu formele de relief, cu condițiile climaterice etc.).

Stabilirea de reguli se poate preface într-un joc foarte captivant, pe care elevul să-l exerseze cu prietenii din vecini, cu ai casei, cu oricine comunică eficient cu el. Se pot inventa reguli noi pentru cea mai banală joacă, de exemplu, de-a v-ați ascuns, pentru ora de geografie – și atunci elevul introduce în reguli noțiuni derivate din sistemul de coordonate; pentru ora de istorie – și în reguli se vor regăsi cronologii și personalități istorice; pentru ora de literatură – și atunci elevul invocă, în formularea condițiilor jocului, anturajul de basm (în clasele mai mici), cronotopul operei literare. Un joc foarte interesant pe care elevii l-ar putea exersa mai întâi acasă îl reprezintă *Cursele cu obstacole* – competiții în care parcursul real sau virtual este împresurat cu „stavile” de natură cognitivă sau fizică, elevii având libertatea de a inventa cadrul jocului și regulile lui.

Prin joc pot fi valorificate cunoștințe generale din multiple domenii, se poate contura un cadru interdisciplinar, ceea ce i-ar face și pe părinți să se implice voluntar și cu interes, etalându-și cultura generală.

Activitățile ludice încetează să fie cronofage în timpul orelor dacă sunt exersate acasă. Nu toate cazurile se pretează abordării în familia elevului. Mai cu seamă acelea în care se invocă domenii culturale, științifice, artistice pot fi cu adevărat valorificate în familii în care apelul la spiritualitate este o tradiție. Imboldul cadrului didactic pentru astfel de activități se explică prin a le prezenta părinților un produs intelectual/cultural al elevului, ceea ce i-ar face să se mândrească și mai mult cu propriul copil. De asemenea, este necesar a-i prezenta pedagogic părintelui „un exemplu de înțelegere a copilului ca un creator energetic al imaginilor mentale despre lucruri care nu sunt prezente în realitatea lui imediată” [5, p. 15]. Cazul în care un elev învață la lecții despre o personalitate, iar apoi contrapune ceea ce știe cu cunoștințele membrilor familiei despre aceeași figură istorică sau din domeniul artei poate fi valorificat în jocul *Scaunul vedetei*. Copilul se așază pe un scaun asumându-și rolul personalității în cauză, iar ai casei, imaginându-și că au în față vedeta în carne și oase, o iau la întrebări, ca într-un interviu sau ca într-o discuție în care vrei să afli cât mai multe despre omul din față. Acest joc cu ai casei îi face să-și vadă copilul capabil de a crea contexte de manifestare, de a-și asuma roluri, de a soluționa prompt situații. Iar pe elev îl determină să conștientizeze mai subtil care este natura întrebărilor ce pot fi puse, ce domeniu este bine a-l cuprinde și ce este recomandabil a fi evitat, care este modalitatea optimă a răspunsului. La un astfel de exercițiu realizat în clasă, profesorul va obține de la elevi întrebări profunde, referitoare la domeniul în

care a excelat figura invocată, și mai puțin întrebări generale, superficiale, care nu scot nimic din ceea ce constituie valoarea figurii evocate.

Știind cât de mult împiedică gadgeturile comunicarea cu familia, cadrul didactic nu le va exclude din activitățile pe care le planifică, ci – deloc paradoxal! – va căuta să le valorifice. IT-cește vorbind, va îmbina e-learningul cu e-playingul. Unele jocuri vor fi recomandate tocmai pentru a-l apropia pe elev de mediul academic, dar fără a i se spune tranșant că anume acesta este scopul. De pildă, pentru a-l obișnui să caute, la fiecare moment de ezitare, forma sau semnificația corectă a cuvântului, îl orientăm, firește, spre dicționar. Printre cele mai rapide site-uri ce oferă sensul și ortografia cuvântului, dar și exemplul de utilizare a lui este <https://dexonline.ro>. Numeroși elevi îl vor accesa cu mai multă plăcere, dacă profesorul îi va antrena, anterior, în jocurile pe care le propune site-ul. Să admitem că elevul a primit, ca temă pentru acasă, timp de 10 lecții consecutive, sarcina de a juca *Omleta cuvintelor*. La fiecare final de joc, elevul înregistrează numărul de cuvinte găsit într-o limită anumită de timp. Pe parcurs, el face observări asupra dinamicii executării sarcinii: se atestă o creștere a performanței sau nu? O relatare scrisă sau orală la final de experiment îl pune pe elev în postura de autoevaluator, îl motivează să prindă firul unui mod de realizare rapid și eficient, dar îi și stabilește un nou nivel de performanță spre care el va începe să aspire.

Lecțiile de educație pentru societate, limbă și literatură, limbi străine, istorie, geografie, fizică pot oferi imbold pentru realizarea, ca temă pentru acasă, a unor emisiuni TV, desigur cu elevul însuși în rol de prezentator (se poate lucra în grup, cu 2 prezentatori, 2 reporteri pe teren, un regizor etc.). În calitate de materiale prezentate pot fi „extrase” știri din internet, curiozități, horoscoape, istorii hazlii, prognoze meteo; tot în internet pot fi găsite imagini vizuale și sonore pentru genericul emisiunii, pentru rubricile ei.

Pentru cei care cunosc bine posibilitățile internetului, pot fi identificate modalități de divertisment digital. Bunăoară, profesorul poate lansa o expediție online, fiecare elev „călătorind” de acasă cu ajutorul anumitor aplicații accesate online sau descărcate pe calculator. Pentru orele de geografie sau acelea în legătură cu vreun aspect geografic, poate fi descărcată aplicația Barefoot World Atlas. Aceasta permite a cunoaște numeroase povești fascinante despre oamenii și culturile lumii, a călători pe orice continent și în orice țară îndepărtat, chiar neumblat de picior de om. Aplicația însăși conține puzzle-uri, jocuri pe care un profesor cunoscător le va oferi frecvent elevilor, colectând la lecția următoare un feedback valorizant.

Formarea digitală, formarea cu sprijinul internetului sunt modalități actuale extrem de valoroase, mai cu sea-

mă pentru că generația în creștere nu-și imaginează viața în afara lor. De aceea, orice formă de activitate didactică, inclusiv ludică, are un randament mai mare, dacă se sprijină pe mijloacele TIC. Mai mult decât manualele obișnuite, pe care, se pare, elevii le deschid acasă tot mai puțin voluntar, gadgeturile potrivesc, structurează, îmbogățesc capitalul cognitiv al elevului, în special prin intermediul jocului. În epoca tehnologiilor avansate și a enciclopediilor digitale, omul care mănuieste informația e net avantajat față de cel care doar o deține. Simpla cunoaștere pasivă a unei cantități de material teoretic nu prețuiește mult alături de capacitatea de orientare corectă în fluxul informațional, de discernerea surselor informative, întru a le valorifica pe cele funcționale, alături de procesarea datelor în lumina necesităților zilei. Toate acestea pot fi învățate temeinic inclusiv pe cale ludică. Dacă acum un secol școala învăța elevul a

se organiza lăuntric prin asimilarea teoriei, astăzi școala însăși trebuie să învețe a se organiza din capacitatea elevului de a opera cu informație pornind de la elementara abilitate de a se juca cu ea.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Piaget J., Inhelder B. Psihologia copilului. Chișinău: Cartier, 2011.
2. Claparède E. Psihologia copilului și pedagogia experimentală. București: EDP, 1975.
3. Golu F. Dezvoltarea personalității copilului prin joc, în volumul Psihologia copilului modern, coord. G. Pânișoară. Iași: Polirom, 2011.
4. Granaci L. Educația prin joc. Teorie și practică. Chișinău: Epigraf, 2010.
5. Egan K. Predarea ca o poveste. București: Didactica Press, 2007.